

SÂNDI VOCÁLICO EXTERNO: ELISÃO, DITONGAÇÃO E DEGEMINAÇÃO EM CANÇÕES DE JOVEM DIONÍSIO

 DOI: 10.5281/zenodo.7700016

Maria Verônica Monteiro Lima

*Mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Estadual
do Piauí-UESPI.*

E-mail: mariavml@aluno.uespi.br

Maria de Fátima dos Santos Barros

*Mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Estadual
do Piauí-UESPI.*

E-mail: mariafatimabarros@aluno.uespi.br.

Rizia Amanda Pereira Ramos

*Mestranda pelo Programa de Pós-graduação em Letras da Universidade Estadual
do Piauí-UESPI.*

E-mail: riziarmuss@gmail.com

RESUMO

É nas modalidades orais que evidenciamos os processos que compõem o Sândi Vocálico Externo. Nesse contexto, o artigo visa analisar o Sândi Vocálico Externo ressaltando os seus três processos, elisão, ditongação e degeminação nas canções de Jovem Dionísio. Para isso, nos apoiamos no arcabouço teórico de Bisol (1996; 2003), Abaurre (1996) e Cangemi (2014) e outros para tecer considerações acerca do Sândi e no que diz respeito aos Princípios da Sílabas que são relevantes para que esses processos ocorram. Nesse contexto, a pesquisa se caracteriza como quantitativa e analítica-interpretativa, no qual o *corpus* selecionado consiste em quatro músicas da referida banda: *Acorda Pedrinho*, *Romance Frito*, *Satisfazer* e *É osso*, o qual se observou 16 ocorrências do Sândi Vocálico Externo, 6 de elisão, 6 de ditongação e 4 como degeminação. Assim, de acordo com os resultados, verificou-se que a depender do ritmo melódico, seja ele mais rápido ou vagaroso, são fatores determinantes para a presença ou não dos processos de Sândi nas músicas estudadas, assim como a presença ou não do acento fonológico na segunda vogal.

Palavras-chave: Sândi Vocálico Externo; Ressilabação; Música; Jovem Dionísio.

ABSTRACT

It is in the oral modalities that we highlight the processes that make up the External Vocal Sandhi. In this context, the article aims to analyze the External Vocal Sandhi, highlighting its three processes, elision, diphthongization and degemination in the songs of Jovem Dionísio. For this, we rely on the theoretical framework of Bisol (1996; 2003), Abaurre (1996) and Cangemi (2014) and others to make considerations about Sandi and the Syllable Principles that are relevant for these processes to occur. In this context, the research is characterized as quantitative and analytical-interpretative, in which the selected corpus consists of four songs from the aforementioned band Acorda Pedrinho, Romance Frito, Satisfazer and É osso, in which 16 occurrences of the External Vocálico Sândi, 6 of elision, 6 for diphthongization and 4 for degemination. Thus, according to the results, it was found that depending on the melodic rhythm, whether faster or slower, it will be a reason for the presence or not of Sandi processes in the songs studied, as well as the presence or not of the phonological accent in the second vowel.

Keywords: External Vocal Sandhi; Resyllabation; Song; Jovem Dionísio.

INTRODUÇÃO

O Sândi Vocálico Externo se manifesta nas modalidades orais com o propósito de acentuar um objetivo rítmico no enunciado, uma vez que este é resultado de um processo de ressilabação, ocorrendo na fronteira de palavras como em *camisa usada* > *cami [zu]sada*. Desse modo, uma dessas modalidades é a música, a qual defendemos neste trabalho que os processos do Sândi (elisão, ditongação e degeminação) são atributos que favorecem a obtenção rítmica musical desejada.

Nesse contexto, este artigo visa analisar o Sândi Vocálico Externo, destacando os seus três processos: elisão, ditongação e degeminação em canções da banda “Jovem Dionísio”. Diante disso, nos apoiamos no aporte teórico de Bisol (1992; 2003), Abaurre (1996), Carmo Jr. e Santos (2010) e outros para definirmos o Sândi e tecer considerações acerca dos Princípios Universais da Sílabas, haja vista que os processos do Sândi detêm relações intrínsecas com estes princípios.

Abordar o Sândi Vocálico Externo em músicas se faz uma atividade importante, tendo em vista que são processos presentes nesses contextos e que objetivam contribuir, a partir deles, com a manutenção rítmica sonora desejada, ou seja, mediante a reestruturação silábica, a ressilabação ocasiona o efeito rítmico almejado.

Com isso, percebemos nas canções analisadas que a protuberância rítmica determina ou não a ocorrência dos fenômenos em questão, assim como a presença ou não do acento fonológico na segunda vogal, que constitui um dos picos silábicos, que

é um determinante para a manifestação do fenômeno da degeminação ou elisão.

O presente artigo encontra-se dividido da seguinte forma: além da introdução e considerações finais, na seção (2) apontamos os conceitos sobre a sílaba e a respeito dos Princípios Universais da Sílaba. Já na seção (3) salientamos os processos que compõem o Sândi Vocálico Externo e em seguida tecemos a metodologia e análises de como transcorrem esses processos em quatro canções de “Jovem Dionísio” (Acorda Pedrinho, Romance Frito, Satisfazer e É osso).

SILABIFICAÇÃO E PRINCÍPIOS UNIVERSAIS DA SÍLABA

Neste capítulo trouxemos contribuições importantes acerca da silabificação e de seus princípios, pois julgamos relevantes para discutir, posteriormente, com mais propriedade o capítulo seguinte, visto que o processo fonológico do Sândi Externo comunga dos Princípios Universais da sílaba.

A silabificação é entendida segundo Bisol (2013, p. 24) como uma “escansão dos segmentos de uma cadeia de sons, de acordo com o padrão canônico”, ou seja, o inventário CV, VC e suas derivações como CCV, CVC e outros. Na procedência da silabificação primeiramente se identifica o núcleo, que projeta a rima e, posteriormente, há a projeção máxima, a sílaba, como exemplificado na figura abaixo:

Figura – 1: Projeção do núcleo

Fonte: Ávila (2000)

Em seguida, observa-se que a sílaba se ramifica à esquerda estruturando uma consoante próxima para assim formar o padrão universal da sílaba CV, se houver ainda consoante, a ramificação continua à esquerda e assim será formado o ataque

complexo, constituído por duas consoantes, CCV. Seguidamente, a coda é anexada a rima, ocupada por um soante ou uma sibilante.

Evidencia-se, segundo Bisol (2013), que diante do molde silábico do Português, somente a rima é obrigatória, o ataque assim como a coda não são obrigatórios em uma palavra como se observa na palavra “ata”, essa palavra já se inicia com a rima, não contendo um ataque (consoante) no início da palavra, observa-se também a não presença da coda que seria anexada à rima.

Com isso, a sílaba se constitui com base em elementos, dos quais norteiam os Princípios Universais da Sílaba, que são constituídos segundo Bisol (2013) por Princípio de Sequenciamento da Sonoridade (PSS), Princípio da Preservação de Estrutura (PE), Princípio da Maximização do Ataque (PMA), Princípio do Licenciamento Prosódico (PLP) e o Princípio da Integridade Prosódica (PIP).

De acordo com Bisol (2013, p.28) a sílaba detém pontos de maiores e de menores sonoridades e pelo PSS fica definido que “a sonoridade cresce em direção ao núcleo e a partir dele decresce”. Já o PPE por ser um princípio lexical se restringe ao nível da palavra. O PPE segundo Bisol (2013, p. 28) “assegura que todas as condições lexicais, inclusive as de estrutura silábica, estão garantidas durante todo o processo cíclico”, a autora enfatiza que esse princípio proíbe a criação de novas sílabas não deferidas pelo princípio de constituição da sílaba básica bem como das restrições fonotáticas.

O PMA garante que a formação VCV quando escandida seja separada da seguinte forma: V. CV como em a.la e não VC. V (*al. a), isto porque o PMA é controlado pelo Princípio de Sonoridade e pela Condição de Ataque, ou melhor, o PMA “são maximizados conformidade com os princípios de composição da sílaba básica da língua (SELKIRK *apud* BISOL, 2013, p. 30).

Já o PLP define que “todas as unidades fonológicas devem pertencer a unidades mais altas. Segmentos devem pertencer a sílabas, sílabas a pés, pés a palavras fonológicas ou frases” (ITÔ *apud* BISOL, 2013, p. 31). Esse princípio garante que todos os segmentos devem ser silabificados, logo, aquele segmento que não for anexado a sílaba ao fim da derivação será apagado pela regra universal de Apagamento do Elemento Extraviado (AEE).

No processo derivacional o PIP conserva as estruturas métricas básicas. Ao exemplificar esse princípio, Bisol (2013, p. 32) enfatiza que “na passagem de rɔ.za para rɔ.zi.ña a sílaba rɔ permanece intocável, mas /z/ pode ser silabificado, porque ficou

livre ao perder a vogal”. Observa-se, portanto, segundo a autora, que a silabação se desfaz, quando ocorre a perda do núcleo, isto é, da vogal como ocorreu no exemplo acima.

Na próxima seção observaremos como alguns dos princípios discutidos nesta seção serão determinantes para a ocorrência dos processos do Sândi Vocálico Externo. Até aqui discutimos sobre como decorre a silabificação, a seguir enfatizaremos, portanto, a ressilabação.

SÂNDI VOCÁLICO EXTERNO: UM PROCESSO DE RESSILABAÇÃO

Compactuamos com Bisol (2013) quando afirma que o processo do Sândi tem um ponto de partida central, isto é, ele parte do desaparecimento da sílaba (dessilabação) para depois decorrer a ressilabificação dos segmentos que se tornaram, devido a desassociação dos segmentos da sílaba, flutuantes, licenciados ou não.

Nesse sentido, uma das sensibilidades do Português são os choques silábicos em fronteiras de palavras, que ocorrem quando “uma palavra acaba em vogal, e a outra por vogal começa, também pico de sílaba, se elas não estiverem protegidas por acento ou pausa” (BISOL, 1996, p. 163). Após o choque silábico decorre o desaparecimento de um dos picos, deixando-os flutuantes, geralmente o primeiro, devido sua tonicidade mais fraca, formando, assim, segmentos sem identidade prosódica.

É nesse momento que se manifesta a ressilabação, logo, os segmentos que se tornaram flutuantes e licenciados devido ao choque de picos silábicos são redirecionados mediante ao princípio do Licenciamento Prosódico, no qual indica que toda unidade fonológica dever pertencer a estruturas maiores, a partir disso aqueles que se encontram flutuantes e licenciadas podem ser reanexados a pauta prosódica, se não, são apagados de acordo com a regra universal de Apagamento do Elemento Extraviado.

A ressilabação segundo Bisol (1996, p.161) “consiste em agregar consoantes em torno de picos de sonoridades, que projetam sílabas”, no qual os picos se referem às vogais. Segmentos estes que são motivadores para a ocorrência do Sândi Vocálico Externo, que se localizam no constituinte pós-lexical, distinguindo-se em três processos: elisão, degeminação e ditongação.

O processo da elisão é motivado por um choque de picos silábicos entre fronteiras de palavras, no qual esse choque desassocia um dos picos silábicos, o da palavra à esquerda, desencadeando o desaparecimento dessa sílaba, deixando-a flutuante como nas palavras **Ka.z'a' u.za.da**, a vogal /a/ e /u/ em negrito representam o choque das vogais entre as palavras e a consoante /z/ e a vogal /a/ da palavra à esquerda representam os segmentos que foram desassociados e, por sua vez, tornaram-se flutuantes.

Nesse momento a ressilabação é acionada segundo Bisol (2013, p. 56-57) pelo princípio do Licenciamento Prosódico, no qual “junta a consoante flutuante ao pico silábico preexistente, em consonância com o princípio de Sequenciamento de Sonoridade, formando o ataque”. Logo, a consoante /z/, por ser licenciada, foi reanexada a pauta prosódica, entretanto, a vogal /a/ em questão, por não se encontrar licenciada é apagada em decorrência da regra universal do Elemento Extraviado, como se observa na figura 2.

Figura – 2: Elisão: apagamento do elemento extraviado (AEE)

Fonte: Bisol (1996)

Observa-se a partir da figura 2, que ao fim da derivação a vogal /a/ à esquerda se tornou não licenciada, tornando-a uma vogal elidida, resultando em ca[zu]sada. Segundo Bisol (2013, p. 55), “pareceria estranho, à primeira vista, que houvesse alguma restrição com respeito à segunda sílaba”, entretanto, é justamente o acento da segunda sílaba que impede a manifestação do processo, aspecto este que será enfatizado adiante.

A degeminação se configura como um choque silábico de vogais com as mesmas categorias segmentais (a-a, e-e, i-i, dentre outros), sendo que de acordo com o princípio do Contorno Obrigatório se evidencia que dois sons idênticos são proibidos,

até porque na Língua Portuguesa não há vogais longas, ocorre, então, um processo de encurtamento quando a vogal à direita é desassociada desencadeando uma sílaba leve e canônica CV como em casa amarela, a vogal /a/ da segunda palavra, por ser de menor tonicidade, é desassociada e depois fundida com a vogal /a/ da esquerda passando a ser uma vogal longa, mas posteriormente é encurtada, pois passa a ser representada por uma única representação /aa/: /a/.

Segundo Bisol (1992) na degeminação há duas regras: a ressilabação e encurtamento. A primeira é em decorrência do PCO e a segunda pela simplificação temporal, isto é, os dois tempos são simplificados em um.

Sobre as restrições rítmicas da degeminação assim como da elisão, Bisol (1996) afirma que elas ocorrem quando a segunda vogal porta o acento primário (acento lexical). No entanto, o processo pode ocorrer se este acento for enfraquecido por motivos prosódicos e rítmicos, algo evidenciado quando há a reestruturação da frase que poderá provocar a mudança do acento principal para a próxima palavra como no exemplo “muita área”, nesse caso não pode ocorrer o processo da degeminação, porque a segunda vogal porta o acento primário, mas após essa frase ser reestruturada como em “muita área verde” o acento principal se desloca à palavra “verde” deixando o caminho livre para manifestar a degeminação, resultando em “muitarea verde”.

Mas, tal contexto é reavaliado por Abaurre (1996), que apesar de concordar com Bisol (1996) pelo viés descritivo, propõe que as regras de bloqueio tanto da degeminação como da elisão, quanto ao contexto segmental da segunda vogal, devam ser explicados mediante ao acento da frase fonológica e não pelo acento lexical ou primário como se reporta Bisol. De acordo com Abaurre (1996, p. 49-50):

Os fenômenos do sândi externo têm como domínio, dada uma hierarquia de constituintes prosódicos, a própria frase fonológica. É natural, portanto, que seja o acento desse mesmo nível prosódico aquele a bloquear- quando for o caso- a aplicação desses processos.

Observa-se que a autora considera que o acento da frase fonológica elucida melhor os casos de impossibilidade de otimizar o ritmo da fala, haja vista que “[...] parece ser nessas circunstâncias, prioritário em Português do Brasil: a necessidade de preservar ao máximo os contextos estruturais portadores de informação sintática como a direção dos encaixamentos na língua” (ABAURRE, 1996, p. 50).

Segundo Abaurre (1996), devemos levar em consideração as informações sintáticas oriundas do acento fonológico ou frasal, logo, mesmo que a segunda vogal

porte o acento lexical, mas se este não se caracterizar como acento fonológico, o processo de elisão ou ditongação podem se manifestar.

Já o processo de ditongação se difere da elisão, pois mesmo que haja o choque de picos silábicos e em consequência disso a diminuição na quantidade das sílabas, nenhum segmento é apagado. Observamos anteriormente, que no processo da elisão a vogal à esquerda do contexto do sândi é apagada por se encontrar não licenciada, entretanto, na ditongação ocorre o oposto, a vogal à esquerda se torna licenciada e por isso dá abertura para que esta vogal seja anexada a pauta prosódica desencadeando, assim, a ditongação.

Logo, a frase “cami[z]a usada” nas palavras de Bisol (1996, p. 166) ocorre um choque entre as vogais que “provoca o desaparecimento da primeira sílaba, deixando flutuantes C’V’ com seus respectivos segmentos”, ou seja, os segmentos /z/ e /a/ da primeira palavra, tornam-se flutuantes e no processo de ressilabação se realiza a incorporação da consoante /z/ ao núcleo para formar o padrão silábico CV, sendo que a vogal /a/ possui uma sonoridade mais proeminente [+alta] do que o pico da sílaba, a qual será anexada e por meio do princípio de Sonoridade Sequencial a vogal /u/ é desalojada “para a posição de C, que pode ser ocupada por ser soante, reservando a posição de pico para a. Na nova posição, /u/ converte-se automaticamente em glide” (BISOL, 1996, p. 166), formando, assim, o ditongo. Vale salientar também como se dá a formação dos ditongos crescentes e decrescentes envolvendo o Sândi, Segundo Bisol (2013, p. 60):

Quando duas palavras se encontram, a primeira das quais por vogal alta termina e a segunda por vogal alta começa, uma e outra de qualidade diferente, átonas as sílabas em choque, situação em que se poderia formar tanto ditongo decrescente em favor da primeira palavra, indicando a presença da sílaba à esquerda, quando crescente em favor da segunda, indicando o contrário, o resultado bem formado apresenta-se com ditongo crescente, apontando para o fato de que a ressilabificação é feita em torno da sílaba da palavra seguinte.

Nesse contexto, segundo Bisol (2013) na ressilabação, quando se têm duas vogais de mesma sonoridade, o Princípio de Sonoridade fica inoperante para determinar o pico silábico, entretanto segundo a autora é diante a segunda vogal, por ser de maior sonoridade, que a ressilabificação acontece.

O que caracteriza a ditongação é a ascensão da vogal de maior sonoridade para a posição de pico e a de menor sonoridade para a posição de glide. Há um ditongo

crescente quando “somente a segunda vogal for alta, será ela desalojada para a posição de coda em favor do núcleo mais sonoro [...]. Quando ambas as vogais são altas, o núcleo da direita é preservado [...] o Português não possui glide” (BISOL, 2013, p. 60), portanto, será a vogal alta que no ato da silabação ou ressilabação se transformará em glide.

Segundo Carmo Jr. e Santos (2010, p. 323) ao interpretarem os trabalhos de Bisol (2003) afirmam que as propriedades acentuais da ditongação ocorrem entre “duas sílabas fracas, entre uma forte e uma fraca, entre uma fraca e uma forte, entre duas fortes (desde que a segunda sílaba não carregue proeminência de frase entoacional)”. A partir disso, observa-se que uma das sensibilidades da ditongação é o acento fonológico que pode portar o segundo pico silábico.

Ao referenciarem Takezawa (1981) e Selkik (1984), Carmo Jr. e Santos (2010, p.321) afirmam que “as línguas obedecem ao princípio de alternância rítmica, segundo o qual, as línguas preferem sentenças mais eurrítmicas (regularidade rítmica) possível”, nesse contexto, os processos fonológicos são atributos que possibilitam a otimização dos ritmos das frases, no entanto, tais processos não se manifestam sem restrições, mas sim mediante aos domínios prosódicos como sílaba, palavra fonológica, grupo clítico, frase entoacional, frase fonológica e enunciado. Não é nosso foco descrever sobre cada um, mas sim enfatizar que as línguas se valem, muitas vezes, dos processos fonológicos para almejar o ritmo desejado como é também na perceptível na música.

Vale salientar, conforme Cangemi (2014, p. 110) que o Sândi está condicionado também a aspectos não-lexicais “como pausas, hesitações, velocidade de fala que podem constituir uma barreira para sua aplicação, tornando-o então opcional”. Portanto, o Sândi Vocálico Externo são processos oriundos da fala, neste trabalho enfatizaremos uma das modalidades orais de ocorrência desse fenômeno, a música.

METODOLOGIA

Este estudo se caracteriza como quantitativo e documental, com natureza descritiva e analítica-interpretativa. Mediante ao objetivo deste artigo em analisar a ocorrência do Sândi Vocálico Externo em canções da banda “Jovem Dionísio”, estabelecemos como amostra um *corpus* composto por quatro músicas da referida banda, são elas: “Acorda Pedrinho”, “Romance Frito”, “Satisfazer” e “É osso”.

Quanto aos procedimentos de coleta, primeiramente, realizamos a escuta atenta das canções de “Jovem Dionísio”, em seguida frisamos ou escolhemos aquelas em que era perceptível mais de uma ocorrência do Sândi. Posteriormente, foi feita mais escutas das canções em que o processo se estabelecia para, assim, catalogar em quais categorias se encaixavam, ou melhor, se o choque silábico desencadeava a elisão, ditongação ou degeminação. Frisa-se que escolhemos vídeos em que havia tanto a música cantada como sua letra escrita para verificar e analisar melhor o fenômeno.

A partir disso, coletamos dezesseis ocorrências do Sândi Vocálico Externo distribuídos em processos de elisão, ditongação e degeminação, do qual passaremos a descrever e analisar a partir de agora.

ANÁLISES DO SÂNDI VOCÁLICO EXTERNO EM CANÇÕES DE JOVEM DIONÍSIO

Optamos por fazer tabelas para elucidar melhor as ocorrências do Sândi e em seguida buscamos explicá-las. Iniciaremos pelo processo de elisão evidenciadas nas canções de “Jovem Dionísio”.

Tabela – 1: Processos de elisão nas canções de Jovem Dionísio

Trecho/verso escrito	Como são pronunciados	Música
Não sei mais pra onde ir	Não sei mais p[r̃õ]n[d̃i] (2 ocorrências)	Acorda Pedrinho
Na hora de ir embora, cê chora	“[ñ]ra d[i]r embora	Acorda Pedrinho
Que isso é demais	Qu[i]sso é demais	Romance Frito
Aproveita o seu perfume de flor	Aproveit[u] seu perfume de flor	Satisfazer
Quebro um osso	quebr[ũ]m osso	É osso

Fonte: Pesquisa direta.

No verso “Não sei mais pra onde ir” é perceptível dois processos de elisão, um envolvendo a vogal /a/ e /o/ e o segundo ocorre com as vogais /e/ e /i/, que mediante ao ritmo acentuado da canção ocorre um choque vocálico fazendo com que as duas vogais fiquem sob o domínio de uma mesma sílaba, ou melhor, no processo de ressilabação é notável que ocorre, devido ao choque, a desassociação do pico silábico da palavra à esquerda (**pra** e **onde**). E quando isso ocorre, segundo Bisol (2003), há o desaparecimento da sílaba, tornando-as flutuantes. E mediante ao princípio de Licenciamento Prosódico há anexação das consoantes ao domínio prosódico, mas a vogal /a/ da primeira ocorrência e a vogal /e/ da segunda ocorrência tornaram-se extraviadas e foram apagadas pela regra universal de apagamento do elemento extraviado, resultando nas seguintes sonoridades “Não sei mais p[r̥õ]n[di]r.

A terceira e quarta ocorrência da elisão na canção em questão se manifesta no seguinte trecho/verso “Na hora de ir embora, cê chora”, onde-se ouve “[nõ]ra d[i]r embora”, isto é, o ritmo acelerado da música estabelece o choque das vogais e a elisão da vogal /a/ e vogal /e/ que se tornam extraviadas e apagadas pelo PLP, para, assim, formar a forma silábica canônica CV, representada neste caso pelos segmentos “no” e “di”.

O verso “Que isso é demais” da canção “Romance Frito” quando sofre a elisão, pronuncia-se “Qu[i]sso é demais”. É perceptível também nesse exemplo no contexto seguinte ao da elisão já confirmada, uma das restrições desse processo, neste caso com o contexto “isso é”, que embora seja um possível contexto para a elisão, o processo não se manifesta, uma vez que o pico silábico à direita apresenta acento fonológico. Observa-se também que, se mediante ao ritmo da música, o acento fonológico migrasse para a palavra seguinte, hipoteticamente, o contexto supracitado, pudesse vir a apresentar o fenômeno, mas isso não se verifica na canção em questão.

No verso “Aproveita o seu perfume de flor” da canção “Satisfazer” evidencia-se quando cantada ocorre a seguinte sonoridade “Aproveit[ʊ] seu perfume de flor”, a vogal /a/ no processo de ressilabação por não ser licenciada, torna-se extraviada. O mesmo ocorre com a vogal /o/ em negrito do verso “Quebro um osso” da canção “É osso”, tornando-se “quebr[ũ]m osso”.

A tabela 2 a seguir mostra as ocorrências da ditongação nas canções pesquisadas. Evidencia-se segundo Bisol (1996) que, muitas vezes, o mesmo contexto que ocorre a elisão pode manifestar a ditongação, tornando-se uma escolha,

com base na variação dos falantes, pronunciar o contexto em que ocorre o choque entre vogais em fronteiras de palavras como processos de elisão ou ditongação.

Tabela – 2: Processo da ditongação nas canções de Jovem Dionísio

Trecho/verso escrito	Como são pronunciadas	Música
De um jeito	[dʒ u]jeito	Romance frito/Satisfazer
De outro mundo	[dʒo]tro mundo	Satisfazer
Te olhei	[tʃo]lhei	Romance frito
Que hoje	[kuo]je	Acorda Pedrinho
De uma instância	[dʒu]ma instância	É osso

Fonte: Pesquisa direta.

Observa-se no *corpus* da tabela que o processo de ditongação se caracteriza, como bem afirma Bisol (1992), pela diminuição de sílabas, mas sem que haja a perda de vogais.

Verifica-se que as ocorrências de ditongo nas canções pesquisadas ocorrem com vogais /e/, à esquerda, de menor sonoridade [+/- alta] e as vogais /o/ e /u/, à direita com maior sonoridade [+alta]. Por conseguinte, na ressilabação, devido ao choque das vogais em negrito na tabela 2, aferimos que as primeiras sílabas (à esquerda) se tornam flutuantes, devido sua tonicidade, mas que ao findar o processo de derivação, tanto as consoantes como as vogais são licenciadas, por isso são anexadas a pauta prosódica, logo, não são extraviadas como ocorre com o processo de elisão.

Verifica-se que as vogais à esquerda apresentam um grau de sonoridade mais ou menos alta e a da direita mais sonora, portanto, mais alta, nesse contexto averiguamos que a ditongação nas canções analisadas se caracteriza como um ditongo crescente. Nesse viés, no processo de ressilabação a segunda vogal torna-se mais sonora, desencadeando, assim, um ditongo crescente como em [dʒ u]jeito das músicas “Romance Frito e Satisfazer”, ou melhor, a vogal /i/ se torna de menor sonoridade e a vogal /u/ de maior sonoridade.

Vale ressaltar que o Sândi segundo Cangemi (2014) é sensível à aspectos não-lexicais que podem resultar na não ocorrência do processo, isto é, se houver pausas, por exemplo, mesmo que o contexto favoreça, o fenômeno não se torna eficaz. Isso é perceptível no seguinte trecho da canção “É osso”: “uma instância”, ou melhor, mesmo

que a palavra da esquerda termine com vogal /a/ e a segunda palavra também se inicie com pico silábico, devida a uma pequena pausa no ritmo da música não se verifica o choque entre ambas, não efetivando o processo.

Adiante, na tabela 3, evidenciamos as manifestações da degeminação nas canções de Jovem Dionísio, processo este caracterizado segundo Bisol (1992) pelo choque silábico de duas vogais com características segmentais idênticas.

Tabela – 3: Processo da degeminação nas músicas de Jovem Dionísio

Trecho/verso escrito	Como são pronunciadas	Música
Que eu te esculacho/ Que eu não podia ser	[k ^w eu] te esculacho/ [k ^w eu] não podia ser	Acorda Pedrinho/Romance frito
Sei que é só atravessar a rua	Sei [k ^w ɛ] só atravessar a rua	É osso
Me embriago de esperança pra te ver	[m ^ẽ]mbriago [dʒi]sperança pra te ver	É osso

Fonte: Pesquisa direta.

Observando a tabela 3, verificamos que as vogais idênticas em negrito (/e-e/) sofrem, devido ao ritmo musical um choque silábico ocasionando a degeminação. Esse processo vem salientar que na Língua Portuguesa não se observa vogais longas, por isso uma das vogais será desassociada, à da esquerda, no qual provocará a perda de um núcleo silábico, ou seja, a dessilabação. Em seguida, o processo de ressilabação desencadeado pelo Princípio do Controle Obrigatório, que proíbe vogais longas, aciona a regra de encurtamento, fundindo as duas vogais em uma só, a partir disso, considera-se apenas uma representação da vogal, como se observa na segunda coluna da tabela em discussão.

Enfatizamos o seguinte trecho/verso da canção “É osso”: “Sei que **é** só atravessar a rua”. Pela regra geral, como afirma Bisol (2003), se a segunda vogal portar o acento principal (lexical), como se observa no trecho analisado, não se aplica a degeminação. Mas observamos, ao ouvir a música, que há sim a fusão entre as duas vogais. Sendo pronunciado da seguinte forma: “Sei [k^wɛ] só atravessar a rua”.

Observando mais atentamente o contexto frisado, evidenciamos que mesmo a segunda vogal portando o acento primário, este não se caracteriza como o acento fonológico, pois ele se encontra na palavra “só”, por isso a área analisada ficou livre

para a ocorrência do Sândi, como se bem ressaltou no trecho/verso analisado.

Por conseguinte, pode-se averiguar que quando o ritmo dos trechos/versos das canções era mais acelerado, a probabilidade do Sândi Vocálico Externo se estabelecer era maior. Mas, quando ocorriam pausas ou quando ritmo musical era mais lento os processos de Sândi não aconteciam, mesmo que houvesse o contexto propício para o fenômeno.

Ademais, através da análise das canções de “Jovem Dionísio” se constatou que mesmo o segundo pico silábico portando o acento primário, mas por não se efetivar como acento fonológico, dar margem para o Sândi se manifestar. Isso vem evidenciar que estes processos fonológicos não decorrem aleatoriamente, sempre estão sujeitos a regras prosódicas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os três processos de Sândi Vocálico Externo frisados por Bisol (1992; 2003) foram notabilizados nas quatro canções de “Jovem Dionísio” que constituíram o *corpus* deste trabalho. Outrossim, constatamos que os processos fonológicos da elisão, ditongação e degeminação são otimizadores do ritmo musical, sendo eficaz, principalmente, quando o ritmo das músicas analisadas for mais célere, entretanto, examinou-se que em alguns trechos/versos das canções em que o ritmo era mais lento, mesmo havendo contexto, os processos de Sândi não se constituíam.

Nesse viés, admitimos assim como Carmo Jr e Santos (2010) que os processos fonológicos possibilitam otimizar o ritmo das frases e, conseqüentemente, das músicas como se demonstrou no decorrer deste trabalho, ou melhor, a depender do propósito melódico e rítmico das canções, os processos fonológicos são meios relevantes para atingi-los.

Constatou-se também, diante as reflexões de Bisol (1992; 2003) que quando a vogal da palavra a esquerda for licenciada ou não, processos distintos do Sândi podem ocorrer, ou melhor, se a vogal à esquerda se encontrar licenciada e flutuante, ela será reanexada ao domínio prosódico, desencadeando a ditongação. Mas se tal vogal não se caracterizar como licenciada e for extraviada, outro processo do Sândi se manifestará, a elisão. Portanto, esses dois processos são opcionais na língua, a manifestação de um ou de outro decorre da maneira que o indivíduo falante possa a vir pronunciar determinadas palavras em que ocorre o choque de picos silábicos entre

fronteiras de palavras, ou seja, a sua variação linguística determinará se a vogal será apagada ou reanexada a pauta prosódica para formar uma elisão ou um ditongo.

Intencionamos, com este trabalho, fazer uma revisão dos processos de Sândi e ressaltar como estes podem ser comprovados também na música. Admitimos que os processos rítmicos da fala, podem, muitas vezes, serem diferentes das canções, mas apuramos que são processos que satisfazem também os propósitos melódicos das músicas. Assim, esperamos que com este estudo possam surgir novas análises, que também contemplem os processos de Sândi, assim podendo refletir sobre a constituição silábica e sua relevância para os estudos dos processos fonológicos.

REFERÊNCIAS

ABAURRE, Maria Bernadete Marques. **Acento frasal e processos fonológicos**. Porto Alegre: revista letras de hoje, v. 31, 1996, p. 41-50.

BISOL, Leda. **Sândi Vocálico Externo: degeminação e elisão**. Cadernos de Estudos Linguísticos, Campinas, n. 23, 1992, p. 83-101.

_____. A sílaba e seus constituintes. In: ABAURRE, Maria Bernadete M. **A construção fonológica da palavra**. São Paulo: contexto, 2013, p. 21 - 52.

_____. Sândi Vocálico Externo. In: ABAURRE, Maria Bernadete M. **A construção fonológica da palavra**. São Paulo: contexto, 2013, p.53 – 72.

_____. **O Sândi e a Ressilabação**. Porto Alegre: letras de hoje. v. 31, 1996, p. 159 – 168.

CARMO JR., José Roberto do; SANTOS, Raquel Santana. **Hierarquia prosódica e hierarquia melódica na canção Gabriela**. São Paulo: D.E.L.T.A, 2010, p. 319-343.

ROCHA, Jeanne. **Aspectos da prática vocal: uma análise dos processos fonológicos de sândi externo na canção brasileira de câmara**. Manaus: XXVIII congresso da Associação Nacional de Pesquisa e pós-graduação em Música, 2018.

JOVEM DIONÍSIO. **Acorda Pedrinho**. Curitiba: Sony Music, 2022. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=6twr-Hk6xjU>>. Acesso em 26 de junho de 2022.

JOVEM DIONÍSIO. **Romance Frito**. Curitiba: Sony Music, 2019. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=5zvXj8d_TQY>. Acesso em: 26 de junho de 2022.

JOVEM DIONÍSIO. **Satisfazer**. Curitiba: Sony Music, 2022. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=y-x7cNzWpCU>>. Acesso em 26 de junho de 2022.

JOVEM DIONÍSIO. **É osso**. Curitiba: Sony Music, 2022. Disponível em:
<<https://www.youtube.com/watch?v=8iQBL6Az5w4>>. Acesso em 26 de junho de 2022.